

УДК 070:004.738.5(477.64):[355.4(470:477)

ЗМІ прифронтового міста у висвітленні повномасштабного вторгнення рф

Тетяна РОГОВА

к. н. із. соц. комунік.
ст. викладач кафедри журналістики
Запорізький національний університет
вул. Жуковського 66, 69600, Запоріжжя,
Україна
Tata_zahars@ukr.net
ORCID 0000-0002-3615-2861

Катерина КАСІМОВА

студ. 2-го курсу факультету журналістика
освітньої програми «Журналістика»
Запорізький національний університет
вул. Жуковського 66, 69600, Запоріжжя,
Україна
1katerynakasimova1@gmail.com
ORCID 0009-0004-1095-1907
© Рогова Т., Касімова К., 2023

У статті здійснено спробу проаналізувати роботу запорізьких регіональних онлайн медіа «Inform.zp.ua», «IPnews+», «Akzent.zp.ua» у два часові періоди: з 24 лютого — по 24 березня та з 24 серпня — по 24 вересня 2022 року, що обумовлено початком повномасштабного вторгнення росії на територію суверенної України, а також відзначенням першої річниці незалежності держави під час загального воєнного стану.

Авторки, посилаючись на роботи українських та іноземних дослідників, здійснюють моніторинг контенту запорізьких медіа з прифронтового міста з позиції відповідності жанрам, наявності фото- чи відеоконтенту, дотримання лексичних норм, журналістських стандартів, наявності рекламних, замовних матеріалів. Проаналізували сумарно понад 1000 матеріалів за визначені часові періоди й дійшли висновку, що наповнення, стиль викладу частково змінилися, проте жанрові різновиди в кількісному складі не зазнали суттєвих змін. Традиційними залишаються ранкові зведення від Генерального штабу з подіями за останню добу, опис ситуації на фронті на Запорізькому напрямку, інтерв'ю з внутрішньо переміщеними особами, військовими, волонтерами.

У науковій статті досліджено наратив патріотизму й те, як він видозмінився у порівнянні з періодом гібридної війни та повномасштабного вторгнення.

Ключові слова: війна, регіональні ЗМІ, контент, суржик, онлайн.

**MEDIA IN A FRONTLINE CITY IN COVERING
THE FULL-SCALE INVASION OF russia****Tetiana Rohova**

PhD in Social Communications,
Senior Lecturer of the Department of Journalism
Zaporizhzhia National University
66, Zhukovskoho St., 69600, Zaporizhzhia, Ukraine
Tata_zahars@ukr.net
ORCID 0000-0002-3615-2861

Kateryna Kasimova

2-nd year Student,
Faculty of Journalism
Educational program "Journalism"
Zaporizhzhia National University
66, Zhukovskoho St., 69600, Zaporizhzhia, Ukraine
1katerynakasimova1@gmail.com
ORCID 0009-0004-1095-1907

The article attempts to analyse the work of the Zaporizhzhia regional online media "Inform.zp.ua", "IPnews+", "Akzent.zp.ua" in two time periods: from 24 February to 24 March and from 24 August to 24 September 2022, due to the beginning of Russia's full-scale invasion of the territory of sovereign Ukraine, as well as the celebration of the first anniversary of the State's independence during the general martial law.

The authors, referring to the works of Ukrainian and foreign researchers, monitor the content of Zaporizhzhia media from the frontline city in terms of compliance with genres, availability of photo or video content, compliance with lexical norms, journalistic standards, and the presence of advertising and paid-for materials. We analysed a total of more than 1,000 stories for the specified time periods and concluded that the content and style of presentation have partially changed, but the number of genres has not changed significantly. Morning bulletins from the General Staff with the events of the last day, a description of the situation at the front in the Zaporizhzhya sector, and interviews with internally displaced persons, military personnel, and volunteers remain traditional.

Based on the research, the authors consider it appropriate to increase the number of materials with personification; to focus on history; to increase human-centred content in the form of interviews, reports, and epistolary forms such as letters, diaries, and notes. Further topics for academic discussion include possible effective forms of media return to the de-occupied areas and the establishment of their work.

Keywords: war, regional media, content, surzhyk, online.

Актуальність теми

Україна майже рік перебуває у стані повномасштабного вторгнення, але з 24 лютого 2022 року ЗСУ вдалося «... деокупувати 45% захопленої території й звільнити від ворога понад 1800 міст та сіл» (Укрінформ, 2022), про що говорять дані на 31 грудня 2022 року. Проте на сьогодні залишається майже повністю окупованою, окрім Запорізького району, територія Запорізької області. Обласний центр за цей час став хабом для розміщення перед подальшою евакуацією на більш безпечні території країни чи в інші держави для тисяч жителів Бердянська, Мелітополя, Пологи́в, Василівки. Історії тих, кому вдалося виїхати з окупації або з території, де близько проходить лінія фронту (Оріхів, Комишуваха, Гуляйполе), потрапляють у публікації онлайн видань.

До 24 лютого минулого року військові дії на території Донбасу й Криму науковці та експерти часто називали «гібридною війною». Зокрема дослідники А. Алімпієв та Г. Певцов (2017) у своїй роботі стверджували, що «... головною метою РФ у гібридній війні проти України є послаблення та децентралізація нашої держави, зміна її європейського курсу, повернення України під контроль РФ». З цією метою росія використовує тактику «... гібридних війн — регулярну армію, нерегулярні військові утворення, тероризм, інформаційну, економічну, соціальну, енергетичну та кібернетичну боротьбу та асиметричної війни (війна між противниками, у військових силах яких є істотний дисбаланс або які застосовують кардинально різні стратегії й тактику)» (с. 19). На той час позиція журналістів була не такою радикальною; нечасто в матеріали запорізьких онлайн медіа потрапляли матеріали з відповідним інформаційним приводом, зокрема загибель мешканців під час військової служби на Донбасі, перейменування вулиць на честь героїв, волонтерські ярмарки тощо.

Журналісти від 24 лютого 2022 року назвали свою діяльність «війною на інформаційному фронті», слово — «зброєю», а себе — «солдатами правди». Із повномасштабним вторгненням росії на територію України виникло чимало питань до українських ЗМІ та окремо до журналістів з приводу висвітлення подій війни. Усталені журналістські стандарти в умовах воєнного стану, а також редакційна політика та риторика інформаційних матеріалів зазнали деяких змін; і часом гонитва за оперативністю та ексклюзивом накладає негативний відбиток на якість, достовірність, повноту матеріалів. Було докладено багато зусиль, аби розвіяти створені російською пропагандою фейки; добути, перевірити й донести правдиві повідомлення для

широкої аудиторії, іноді до тієї, що критично налаштована. Через важкий для країни час, ненависть до ворога, емоційне та фізичне виснаження значна кількість журналістів так чи інакше порушували правила збору та поширення інформації під час війни.

У представлений науковій розробці авторки мають на меті продемонструвати, які сам жанри, лексичні інтерференції (поєднання з фонетичними та морфологічними проявами) використовували журналісти регіональних веб-порталів Запоріжжя — «Inform.zp.ua», «IPnews+», «Акцент» — у два важливі періоди: з 24 лютого по 24 березня, в перший місяць повномасштабної війни, а також у період з 24 серпня по 24 вересня. Саме такі стартові дати пов'язані з першим в історії України святкуванням Дня незалежності під час воєнного стану й з успішною контрнаступальною операцією на Харківщині. Окрім того, важливо проаналізувати видозміни в написанні деяких слів; визначити те, наскільки ці інновації впроваджені в контент регіональних ЗМІ.

Стан вивчення проблеми

Говорячи про найбільш значимі останні публікації, присвячені реакції ЗМІ на вторгнення рф в Україну, варто виділити роботи В. Чепурного (2022) (журналіста, автора книги «100 днів Широкої Війни», 4-ої роботи, присвяченої війні) й О. Семенець (2022), яка досліджувала концепт патріотизму. Дослідниця І. Копистинська (2022) порушувала питання суржику, мовних покручів у різноманітних ЗМІ в період повномасштабного вторгнення. Серед іноземних авторів варто виділити роботи J. Sheather (2022), Phil B. Fontanarosa, A. Flanagan та Robert M. Golub (2022), у яких описуються ризики вторгнення рф в Україну з позиції світового порядку, міграції, рівня глобального здоров'я.

Невирішені питання. Слід зауважити, що через війну, що триває досі, контент онлайн-видань прифронтового міста зазнає постійних, на перший погляд несуттєвих, змін. Залишаються недостатньо вивченими питання трансформації паперових джерел інформації в онлайн видання, повноцінні сайти, в сторінки в соціальних мережах, які регулярно наповнюються. Перспективою подальших наукових розвідок можна вважати аналіз нетипового видання Yaktutam, що існує у формі сторінки в мережі Instagram з осені 2022 року. Yaktutam є першим у своєму роді комплексним, поліжанровим виданням (використовує текстові дописи із серією фотографій — «каруселі», рідше stories та reels), яке існує виключно у сегменті соціальних мереж.

Серед основних завдань цієї наукової розвідки авторки вбачають аналіз контенту регіональних онлайн ЗМІ прифронтового міста на

предмет жанрового різноманіття, визначальних тем, використання лексичних конструкцій, що тяжіють до суржику чи діалектизмів, відео- та фотоматеріалів.

Виклад основного матеріалу

Оскільки російсько-українська війна триває й більша частина територій Запорізької області залишається окупованою, вважаємо важливим моніторити роботу регіональних ЗМІ. Ворог нарощує потужності своєї пропаганди, зокрема Інститут масової інформації повідомляє, що окупанти в Бердянську планують відкрити центр підготовки пропагандистів (*Окупанти планують відкрити*, 2022). Аби дати відсіч ворожій пропаганді, за підтримки Інституту масової інформації 23 грудня 2022 року відкрилась «Медіабаза. Запоріжжя» (Медіабаза, б.д.)– хаб, де навіть за відсутності електроенергії можуть комфортно працювати до 10 журналістів, проводиться зустрічі, тренінги, але з метою безпеки місце розташування такого утворення публічно не оголошується. Цей проект також реалізовується в Чернігові, Кропивницькому та інших обласних центрах, а саме в тих громадах, де частина територій була окупована або прийняла значну кількість внутрішніх переселенців.

Зауважимо, що велика визвольна війна, як її часто називають і самі журналісти, змінила все: ставлення до себе, близьких, емоційний фон, роботу ЗМІ. Сьогодні спостерігаємо тенденцію збільшення кількості україномовного контенту. Це пов'язано з тим, що з «... 16 січня 2022 газети й журнали в Україні повинні виходити тільки українською. А з 16 липня мова вебресурсів та користувацьких інтерфейсів також повинна бути українською» (Копистинська, 2022, с. 69). Під час переходу на українську в багатьох ЗМІ припускаються помилок — лексичних, фонетичних, стилістичних, трапляється суржик. Дослідниця І. Копистинська (2022), аналізуючи мовні покручі різних інформаційних джерел в період повномасштабного вторгнення рф в Україну, вказує, що інколи саме журналісти порушують норми літературної мови. У мовленні героїв публікацій спостерігаємо також різноманітний суржик — на позначення речей, станів, настрою, емоцій, переживань. Підкреслимо: починаючи з 24 лютого на територію Запоріжжя (єдиного великого міста області, яке не вдалося окупувати російським військам — прим. авт.) прибували мешканці тимчасово окупованої території, зокрема Оріхова та Гуляйполя, які славляться своїми говірками запорізького Надазов'я. Так, описуючи журналістам жахи обстрілів, виїзду із сірої зони, вони викори-

стовували такі лексеми: «кувирком» — укр. звучить як «шкереберть», бисто — укр. швидко, громко — укр. гучно, страшно — укр. жах, лячно, тяжело — укр. важко, складно, пристройка — укр. прибудова, господарські приміщення, криша — укр. дах, стріха, улица — укр. вулиця, переулоч — укр. провулок, «адин народ» — укр. один народ. Можемо говорити про те, що суржик пройшов шлях від демонстрації низького культурно-освітнього рівня населення під впливом російської культури до «... широкого явища, складовими якого разом з інтерференцією є просторічні елементи, діалектизми, жаргонізми» (Вовчок, 2003, с. 121), як це стверджує дослідниця з тимчасово окупованого Бердянська. Припустимо, що використання суржика під час інтерв'ю продиктовано не тільки традиціями мовного етикету, особливостями спілкування в родині, але й рівнем стресу — людина пережила страх смерті; бачила на власні очі, як знищуються домівки, те, що будувалось усе життя; була вимушена покинути батьківщину та тимчасово переїхати на підконтрольні Україні території, почати все спочатку.

У деяких матеріалах та заголовках можна помітити використання емоційно-забарвленої лексики, яка є логічною відповіддю на російські наративи — «бандерівці», «нацисти», «хохли» та інше:

- «русня» походить від слова «русский», одне з варіантів висміювання їхнього «руського» походження;
- «москалі», «московці», «московити» — найвикористовуваніше найменування після «русня», відсилання на історичне позначення росіян;
- «рашисти» теж саме значення що й фашисти, тільки так називають саме росіян, які вважають себе вищими за інші нації;
- «кацапи», тобто «как цап» — у прямому перекладі «як козел»;
- «ватники» походить від назви одягу «фуфайка» («куфайка») — куртки, набитою ватою. У когось ця асоціація пов'язана з трудовими таборами, де люди абсолютно безправні, а в когось «ватники» асоціюються із «ватою», тобто наповненням голови саме такою речовиною, а не мізками для критичного мислення;
- «орки» — назва створінь із книг Джона Толкіна — тих, які символізують зло (показово, що 17 серпня виконавець ролі Саурона у трилогії «Володар перснів» Сала Бейкер звернувся з закликом не ототожнювати воїнів у телевізійному фільмі з росіянами, бо актору соромно перед дітьми, адже росіяни дозволяють собі варварські методи боротьби; інтенсивність використання слова в цьому значенні зменшилася, проте воно міцно укорінилось у професійній та побутовій лексиці — прим. авт.);

- «ванька» за основу взяте популярне ім'я в росії для хлопчиків у скороченій формі Ваня; використовується спрощено для визначення інфантильності, «дитячості» російської армії.

Зі слів американського журналіста-розслідувача й директора News Line Magazine Майкла Вейса: «Як вам скаже будь-хто, хто працює у західних ЗМІ, складність полягає в зобов'язанні бути об'єктивним або здаватися об'єктивним. Я часто стикався з цим, висвітлюючи сирійську війну. Багато інформаційних організацій повторювали тези російського МЗС, включно з теоріями змови, без жодного сумніву та скепсису. Тоді як ці теорії можна було легко спростувати лише за допомогою мінімального розслідування» (Ворожко, 2022). Варто наголосити, що в російсько-українській війні нарративи відомства країни-агресора частіше подаються в зневажливій, саркастичній манері, ніж такій, що варто вірити. Через важкий для країни час, ненависть до ворога, емоційне та фізичне виснаження значна кількість журналістів так чи інакше порушували правила збору та поширення інформації під час війни, проте, на нашу думку, вважати це принциповою помилкою у професійній діяльності не варто, адже це є наслідком стресу, психологічної травми. На підтвердження наведемо висновки західних дослідників: «Наслідки війни для здоров'я не закінчуються травмою, отриманою в результаті бойових дій. Приблизні підрахунки свідчать про те, що на кожну людину, вбиту безпосередньо внаслідок війни, дев'ять буде вбито непрямо, хоча багато що залежатиме від характеру конфлікту та основних умов для здоров'я в країнах, у яких він ведеться» (Sheather, 2022).

Варто зазначити, що на основі проведеного аналізу матеріалів із регіональних онлайн ЗМІ Запоріжжя за окреслені часові періоди не можемо стверджувати, що явище суржику незмінне, проте час від часу воно трапляється, зокрема в презентації цитат чи в прямій мові у відеоподкастах. Якщо говорити про мовлення мешканців, які виїхали з окупованих територій, то часто трапляються слова чи вирази *ізнасілюють* — укр. згвалтують, *на подвал* — укр. на підвал, *фільтрационніе лагерь* — укр. фільтраційні табори. Дослідниця І. Копистинська (2022) підкреслює, що «... явище суржику, вульгарної мішанини української й російської мови, залишається у мові мас-медіа таким поширеним, і як же побороти це негативне явище» (с. 71–72), і маємо зробити все, аби це явище викоринювати, зокрема і в побутовому спілкуванні, під час комунікації з внутрішньо переміщеними особами, під час викладання дисциплін у школах, вишах, у матеріалах мас-медіа.

Проте варто сказати, що цілковито відмовитися від суржику ні в регіональній, ні загальнонаціональній пресі, як і в авторських виданнях, не можливо, бо низка слів має певне стилістичне забарвлення й передає зневажливе ставлення до росіян, до культури, яка роками нав'язувалась нам як «велікая», тому частіше будемо бачити «пушкіни», «достоевські», «маяковські», написані з малої літери, а інформаційним приводом для цього будуть знесення їхніх пам'ятників, перейменування вулиць, що також відбувається в прифронтовому Запоріжжі й висвітлюється регіональними медіа.

Вважаємо правильною, делікатно виваженою відсутність у представлених матеріалах гонитви за тим, хто більший патріот і хто більше зробив для своєї країни. Слід зазначити, що така ситуація склалася на початок повномасштабного вторгнення, про що говорить професор О. Сенець (2022): «Українське суспільство, яке прагне миру та завершення збройного конфлікту, залишається загострено чутливим до моральної цінності патріотизму» (с. 155), і водночас додає опис понять «порохоботство», «зрадофілізм» тощо. У проаналізованих матеріалах не з'являється концепт псевдопатріотизму — деструктивної критики влади, проте в дописах лідерів думок регіону, волонтерів (зокрема, М. Терещенка) часто з'являється наратив, що більшу частину області обласна влада «здала», не підготувавшись до наступу російської орди, чи мала інші мотиви.

Автор книги та журналіст із Чернігівщини В. Чепурний (2022) пише: «Цікаво — російським льотчикам, які летіли низько, бо в Чернігові хмарність, і прекрасно бачили, що там нема військових об'єктів, видали шоколадки до ранкової кави чи просто похлопали по плечах «Маладци!»? І, зауважте, це не путін скидав бомби, це конкретні росіяни. Тож покиньте вірити казочкам російського агітпропу, що вони не знали що роблять» (с. 325). Варто звернути увагу на нехарактерне написання прізвища кривавого диктатора та обігрування типового російського слова, що використовується для похвали. Подібні лексичні конструкції автор вживає й на позначення українських політиків, мас-медійних персон: «...якщо не називати наших українських героїв, то ними об'являться Льоша Арестовіч та неголений телегерой, який замість підготовки до війни радив готуватися “на майські шашлички”» (Чепурний, 2022, с. 331), — резюмує автор.

Підкреслимо зневажливе написання прізвища російського диктатора з малої літери, що зараз сприймається як норма правопису. З квітня такі власні назви, як «путін» та «росія», почали писати з маленької літери. Цю тенденцію підхопили більшість українських ЗМІ з

метою окреслення своєї позиції, негативного ставлення до агресивних дій росії та президента в. путіна (*Мінкульт дозволив*, 2022). У безрезні під час прямої трансляції студії «Сніданок» викладач і дослідник української мови О. Авраменко проаналізував: «Насправді, правило таке є. Воно звучить так: прізвища людей та імена, які вживають зневажливо, пишуть з малої літери. Наприклад, «гітлери», «путіни» ми можемо спокійно писати з малої літери, це відповідає вимогам чинного правопису. А щодо назви країни, цього немає в правописі, але за аналогією, зважаючи на ситуацію в країні, я вважаю, можна застосувати це правило і до неї» (Кравчук, 2022). Комісія з журналістської етики дозволила кожній редакції ЗМІ окремо обирати, писати їм з великої чи з маленької літери. В аналізованих матеріалах ближче до кінця літа ця рекомендація знаходить втілення майже всюди.

Фразою 2022-року в Україні та Литві стала відповідь українського прикордонника з острова Зміїний на пропозицію військового російського корабля скласти зброю та здатися в полон. До слова, речення стало повноцінним комерційним мерчем, який наноситься на футболки, чашки, сумки, а навіть у деяких висловлюваннях посадові особи пропонують очільникам кремля, російським солдатам іти «у напрямку російського корабля». Радіо Свобода розглядала проблему використання ненормативної лексики офіційними представниками та ЗМІ, коментуючи ситуацію таким чином: «Проблема публічного вживання ненормативної лексики дуже гостра — в ній є й ті, хто розуміє глибокі емоції народу, який протистоїть російській агресії, але й мовні “пуристи”, які вважають матюки чимось “імпортованим” з російської мови й не властивими українському стилю спілкування...» (Хотин, 2022).

Водночас, розглядаючи скаргу на ТОВ «5 канал» через використання цієї фрази, Комісія з журналістської етики наводить аргументи та робить висновок про те, що, що: «“5 канал” діяв у рамках свободи вираження поглядів... а не з метою поширення нецензурних слів заради самого факту поширення» (Кузьменко та ін., 2022). У Кодексі етики українського журналіста пунктом 15 фіксується необхідність дотримуватися в публічному просторі певних правил і стримуватися від уживання нецензурних слів та виразів. «В той самий час дотримання цього стандарту необхідне передовсім у конкретному контексті» (Кузьменко та ін., 2022, с. 26).

Тільки за перший місяць війни в міжнародних «... звітах зафіксовано 3167 втрат серед цивільного населення України (зокрема 1232 вбитих і 1935 поранених), приблизно 4 мільйони біженців були

змушені покинути Україну, й 6,5 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни, зокрема приблизно 4,3 мільйона дітей (майже половина дитячого населення України)» (Fontanarosa et al., 2022). Уперше за час незалежності регіони України зіштовхнулись із такими комплексними викликами; багато журналістів теж вимушені були переїхати, рятуючи життя та родини.

Із 24 лютого інформаційно-аналітичний портал «Акцент» повідомляв про ситуацію в регіонах, оперативну інформацію від генштабу ЗСУ, сумарні втрати ворога, офіційну й підтверджену Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної військової адміністрації з початку повномасштабного вторгнення росії на територію Запорізької області постійно викладав інформацію про постраждалих громадян, кількість убитих дітей, графіки руху поїздів, ситуацію з енергопостачанням в містах. За місяць було викладено 101 новину, зокрема:

- 24 з використанням фотопідтверджень,
- 27 із відео,
- один із інфографікою на тему: «Що робити під час обстрілу стрілецькою зброєю?» від Служби Безпеки України; показово, що лід подано російською мовою, а власне інфографіка українською (Чубукин, 2022).

Із 24 серпня по 24 вересня, під час загострення ситуації на фронті, на «Akzent.zp.ua» було розміщено 403 матеріали, з них:

- 83 із використанням фото,
- 71 — відео,
- 35 — карт, двох списків: один — про повернутих з полону героїв, другий — знищеної ЗСУ ворожої техніки,
- один фоторепортаж,
- дев'ять оглядів, сім з яких присвячено розгляду та розвінчання російських фейків.

Можемо стверджувати: тексти викладені об'єктивно, з дотриманням журналістських стандартів. У публікаціях простежується чітке відокремлення фактів від суджень, дотримано балансу думок, відсутня мова ворожнечі та емоційне інформування; здебільшого дотримано повноти представлення фактів у матеріалах на суспільно важливі теми; є посилання на компетентні джерела інформації з офіційних сторінок та платформ.

У перший календарний місяць війни на сайті «Inform.zp.ua» було опубліковано 30 репортажів (здебільшого це фоторепортажі власної редакції, проте трапляються текстові та фотоматеріали колег

з інших ЗМІ, але з обов'язковим позначенням авторства), 80 звітів та інформаційні матеріали жанру «замітка» — всього 434 матеріали. Найвні повідомлення реклами (шість), підготовлені як статті, в яких розглядають ту чи іншу тему й влучно дають рекомендацію на продукт, роблячи наголос на нативність. Особливе місце в онлайн виданні посідає розвінчування російських фейків; за місяць таких публікацій було вісім, як от: «Фейк: запорізький телеканал «МТМ» закрили, а журналісти просять громадянство рф» (*Фейк: запорізький телеканал, 2022*) тощо.

Регіональне ЗМІ повідомляє про зміни в суспільно-політичному житті Запоріжжя та міст Запорізької області в ході бойових дій, долі запоріжців, які взяли до рук зброю й тих, хто залишилися в прифронтовому місті чи покинули рідний дім; втрати російських військових. З початку березня збільшується кількість даних про евакуацію населення з окупованих територій в Запоріжжя, роботу гуманітарних коридорів. Тексти здебільшого викладені лаконічно, із дотриманням журналістських стандартів, використовуються гіперпосилання на джерела інформації, відсутня мова ворожнечі та немає невиправданого акценту на національності росіян. У деяких публікаціях можна помітити недотримання балансу думок та відсутність повноти інформації в новинах через те, що в журналістів не було фізичної можливості збирати матеріали про описані події, наприклад, на окупованих територіях.

Розглядаючи контент цього інтернет ЗМІ з 24 серпня по 24 вересня, в період контрнаступу на Харкові й посилення бойових дій, можна помітити зростання репортажів редакції (67), які пов'язані зі збільшенням кількості та частоти «прильотів» у прифронтове місто Запоріжжя. Фіксування оперативної хроніки російського вторгнення стало повнішим, представлена більш детальна картина з місця подій. На початку кожного дня першою публікацією подається звіт про ситуацію в Запорізькій області, зокрема на окупованих територіях та на Запорізькому напрямку. Наприкінці викладено актуальну інформацію про роботу громадського транспорту, погоду та комендантську годину. З'являються статті на актуальні для більшості містян теми, такі як «Як запоріжцям зекономити під час опалювального сезону» (*Як запоріжцям зекономити, 2022*), загалом їх п'ять; звітів — 61, заміток — 570, повідомлень реклами стало більше ніж удвічі в порівнянні з попереднім періодом, і становить 15 матеріалів. Помітне дотримання правил поширення інформації під час війни, як було й на початку повномасштабного вторгнення; відсутність зайвої емоційної лексики.

Першою публікацією в новинному порталі «IPnews+» за 24 лютого 2022 року була «Де в Запоріжжі бомбосховища: адреси» (*Где в Запорожье*, 2022). У підрозділі «Події та факти» за місяць було висвітлено 253 новини, у «Кримінал та події» — 62, найменше матеріалу в рубриці «Політика» — всього три. З початку збройної агресії інформація в «IPnews+» викладалася сухо, здебільшого використовувалися фото та відео з інших джерел, наявна вичерпність інформації та недотримання збалансованості в подачі кількості думок експертів, очевидців, учасників, проте це трапляється нечасто. У заголовках припускалися винесення табуйованих виразів для журналістських текстів, таких як «Путін, іди на*уй»: в Запоріжжі з'явилися послання для президента Росії та окупантів» (*Путин, иди на*уй!*, 2022) за 1 березня 2022, або «Вбивці на**й пішли геть»: в Мелітополі жителі вийшли на мітинг проти російських окупантів (відео)» (*Убийцы на**й пошли*, 2022). за 4 березня.

З 24 серпня по 24 вересня на «IPnews+» найбільше матеріалів було опубліковано в підрозділі «Події та факти» — 174 новини, в «Кримінал та події» — 154, з'явилися публікації в підрозділах «Політика» — 14, «Економіка» — 13, «Культура» — 10, найменше в підрозділі «Технології» — всього три. За місяць було викладено три репортажі, інфографіка, карта та інтерв'ю. Серед публікацій була стаття В. Христич (студентки 3 курсу факультету журналістики ЗНУ — прим. авт.) про те, як росія пригнічувала свободу України; рейтинг кількості прихильників незалежності в Україні; опитування про кількість українських споживачів російського контенту та статистика рекордної кількості повітряних тривог. У порівнянні з першим місяцем повномасштабного вторгнення збільшилася кількість матеріалу з використанням фото та відео власної редакції, у текстах та заголовках відсутня емоційна й ненормативна лексика. Подання інформації здебільшого змістовне, лаконічне, спостерігається чіткий та доречний виклад точок зору й експертних оцінок. Використано коректні посилання на джерела інформації.

Висновки

1. Аналізуючи контент регіональних онлайн медіа, здебільшого спостерігаємо тенденцію до традиційного подання ранкових зведень Генштабу щодо ситуації за минулу добу, опису ситуації в місті, зокрема про ракетні «прильоти».
2. Показово, що наявні нативні матеріали, адже для підтримання економіки бренди мають пропонувати продукцію та послуги, сплачувати податки, працевлаштовувати населення

3. Особливу увагу приділено візуальному контенту — найбільше матеріалів із фото представлено на сайті «Inform.zp.ua». Треба зазначити, що велику роль оперативного інформування в період війни на себе взяли такі напівофіційні Telegram-канали: «Запоріжжя. Info», «Ето Зр» та інші, офіційний канал секретаря міської ради Анатолія Куртева, де оперативно подаються сигнали про повітряну тривогу, а зранку і ввечері — звіт про новини за поточний день із серією фотографій.
4. У більшості онлайн матеріалах про історію ВПО, ветеранів, воїнів журналісти вдаються до перекладу їхніх розповідей, оскільки це дозволяє формат видання, проте яскраві лексичні форми подаються в прямій цитаті і з лапками; вважати це цілковито дискурсивними практиками маніпулятивного використання суржику як елемента впливу російської культури не можна, адже пряма цитата дозволяє передати емоції очевидця. Спостерігаємо тенденцію, коли журналісти в репортажах, лонгрідах хочуть додати автентичності, подаючи прямі цитати навіть із суржигом, діалектизмами, нецензурною лексикою, максимально опрацьованою для подачі.
5. Доведено, що на початку повномасштабної війни частіше використовувалася ненормативна лексика вирази із характерною видозміною в текстовій подачі (використання знака зірочка «*» — прим. авт.), ніж у другий аналізований період. Так само частіше використовувалися специфічні слова на позначення росіян. Підкреслимо, що на час підготовки цієї наукової статті на території обласного центру є видозмінені дорожні знаки із вказівкою напрямку руху російського корабля, і Департамент містозабудови й благоустрою на ці факти не реагує.

Вбачаємо за доцільне підвищити кількість матеріалів із персоніфікацією, збільшити акцент на історії, наростити людиноцентристський контент у формі інтерв'ю, репортажів, а також епістолярних форм: листів, щоденників, нотаток для урізноманітнення контенту, потенційного зростання кількості унікальних переглядів.

СПИСОК БІБЛОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- Алімпієв, А. М., & Певцов, Г. В. (2017). Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України. *Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України*, 2(27), 19–25.
- Вовчок, З. І. (2003). Особливості лексичної інтерференції в умовах контактування близькоспоріднених мов. *Культура народів Причорномор'я*, 44, 121–124.
- Ворожко, Т. (2022, 3 травня). *Сучасні умови, дикість російських солдатів*,

- справжня війна. Іноземні журналісти поділилися враженнями від роботи в Україні. Голос Америки.* <https://ukrainian.voanews.com/a/zhurnalisty-pro-vijnu-v-ukraine/6555069.html>
- Все буде Україна. Звершення 2022-го року.* (2022, 31 грудня). Укрінформ. <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3643498-vse-bude-ukraina-zversenna-2022go-roku.html>
- Где в Запорожье бомбоубежища: адреса.* (2022, 24 февраля). IPnews+. <https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i-fakty/Gde-v-Zaporozhe-bomboubezishha-adresa/>
- Копистинська, І. (2022). Мовні покручі всеукраїнських ЗМІ у період російського вторгнення. *Український інформаційний простір*, 2(10), 66–84. <https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.269708>
- Кравчук, А. (2022, 23 березня). *Філолог Авраменко порадив українцям писати слова «росія» та «путін» з маленької літери.* Obozrevatel. <https://news.obozrevatel.com/ukr/society/filolog-avramenko-dozvoliv-ukraintsyam-pisati-slova-rosiya-ta-putin-z-malenkoi-literi.htm>
- Кузьменко, Л., Куш, Л., Дворовий, М., & Погорелов, О. (Ред.). (2022). *Саморегуляція українських медіа під час дії воєнного стану в Україні. З досвіду роботи Комісії з журналістської етики: Аналітично-довідковий збірник.* Комісія з журналістської етики.
- Медіабаза. (б.д.). *Публікації* [Сторінка Facebook]. Facebook. Взято 3 січня, 2023 року з <https://www.facebook.com/mediabaza.UA>
- Мінкульт дозволив: «путін» і «кремль» можна писати з маленької літери.* (2022, 10 березня). 24 канал. https://24tv.ua/mincult-dozvoliv-putin-kreml-mozhna-pisati-malenkoyi-literi_n1900518
- Окупанти планують відкрити у Бердянську центр підготовки пропагандистів — Центр нацспротиву.* (2022, 26 грудня). Інститут масової інформації. <https://imi.org.ua/news/okupanty-planuyut-vidkryty-u-berdyansku-tsentr-pidgotovky-propagandystiv-tsentr-natssprotyvu-i49817>
- «Путин, иди на*уй!»: в Запорожье появились послания для президента России и оккупантов.* (2022, 1 марта). IPnews+. <https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i-fakty/Putin-idi-na-uy!-v-Zaporozhe-poyavilis/>
- Семенець, О. О. (2022). Маніпулятивні дискурсивні практики використання концепту «патріотизм» та їхній вплив на громадську думку (критичний дискурс-аналіз та соціологія). *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*, 33(72), 1(3), 155–160. <https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.1-3/26>
- «Убийцы на**й пошли вон»: в Мелитополе жители вышли на митинг против российских оккупантов.* (2022, 5 марта). IPnews+. <https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i-fakty/ubiycy-na-uy-poshli-von-v-melitopole-zhit>
- Фейк: запорожский телеканал «МТМ» закрыли, а журналисты просят гражданство рф.* (2022). Inform.zp.ua. <https://www.inform.zp.ua/ru/2022/04/10/147476-fejk-zaporozhskij-telekanal-mtm-zakryli-a-zhurnalisty-prosyat-grazhdanstvo-rf/>
- Хотин, Р. (2022, 8 червня). *Чи матюкаються солдові? Нецензурна лексика в часи війни.* Радіо Свобода. <https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-viyna-matyuky-netsenzurna-leksyka-ruskiy-korabl/31887525.html>
- Чепурний, В. (2022). Про журналістику і журналістів під час війни. *Український інформаційний простір*, 2(10), 321–337. <https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.270022>
- Чубукин, А. (2022, 24 февраля). *Опубликованы рекомендации, что делать во время обстрелов (инфографика).* Акцент. <https://akzent.zp.ua/opublikovany-rekomendatsii-chto-delat-vo-vremya-obstrelov-infografika/>
- Як запоріжцям зекономити під час опалювального сезону.* (2022). Inform.zp.ua.

- https://www.inform.zp.ua/ru/2022/09/20/162369_yak-zaporizhtsyam-zekonomiti-pid-chas-opalyuvalnogo-sezonu/
- Fontanarosa, P. B., Flanagan, A., & Golub, R. M. (2022). Catastrophic health consequences of the war in Ukraine. *JAMA Network*, 327(16), 1549–1550. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.6046>
- Sheather, J. (2022). As Russian troops cross into Ukraine, we need to remind ourselves of the impact of war on health. *BMJ*, 376, Article o499. <https://doi.org/10.1136/bmj.o499>

REFERENCES

- Alimpiiev, A. M., & Pievtsov, H. V. (2017). Osoblyvosti hibrydnoi viiny RF proty Ukrainy. Dosvid, shcho otrymanyi Povitrianyimi Sylamy Zbroinykh Syl Ukrainy [The features of the hybrid war of the Russian Federation against Ukraine. Experience received by the armed forces of the armed forces of Ukraine]. *Science and Technology of the Air Force of Ukraine*, 2(27), 19–25 [in Ukrainian].
- Chepurnyi, V. (2022). Pro zhurnalistyku i zhurnalistiv pid chas viiny [About journalism and journalists during the war]. *Ukrainian Information Space*, 2(10), 321–337. <https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.270022> [in Ukrainian].
- Chubukin, A. (2022, February 24). *Opublikovany rekomendatsii, chto delat' vo vremya obstreliv (infografika)* [Published recommendations on what to do during shelling (infographics)]. Akzent. <https://akzent.zp.ua/opublikovany-rekomendatsii-cto-delat-vo-vremya-obstreliv-infografika/> [in Russian].
- Feik: zaporozhskii telekanal "MTM" zakryli, a zhurnalisty prosyat grazhdanstvo rf [Fake: Zaporozhye TV channel MTM was closed, and journalists are asking for Russian citizenship]. (2022). Inform.zp.ua. https://www.inform.zp.ua/ru/2022/04/10/147476_fejk-zaporozhskij-telekanal-mtm-zakryli-a-zhurnalisty-prosyat-grazhdanstvo-rf/ [in Russian].
- Fontanarosa, P. B., Flanagan, A., & Golub, R. M. (2022). Catastrophic health consequences of the war in Ukraine. *JAMA Network*, 327(16), 1549–1550. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.6046> [in English].
- Gde v Zaporozh'e bomboubezhishcha: adresa [Where are bomb shelters in Zaporozhye: addresses]. (2022, February 24). IPnews+. <https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i-fakty/Gde-v-Zaporozhe-bomboubezhishha-adresa/> [in Russian].
- Khotyn, R. (2022, June 8). *Chy matiukaiutsia solovi? Netsenzurna leksyka v chasy viiny* [Do nightingales mate? Obscene language in times of war]. Radio Svoboda. <https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-viyna-matyuky-netsenzurna-leksyka-ruskiy-korabl/31887525.html> [in Ukrainian].
- Kopystynska, I. (2022). Movni pokruchi vseukrainskykh ZMI u period rosiiskoho vtorhnnennia [Language twists in all-Ukrainian mass media within the time of full-scale Russian invasion]. *Ukrainian Information Space*, 2(10), 66–84. <https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.269708> [in Ukrainian].
- Kravchuk, A. (2022, March 23). *Filoloh Avramenko poradyv ukraintsiam pysaty slova "rosiia" ta "putin" z malenkoi lityry* [Philologist Avramenko advised Ukrainians to write the words "russia" and "putin" with a lowercase letter]. Obozrevatel. <https://news.obozrevatel.com/ukr/society/filolog-avramenko-dozvoliv-ukraintsyam-pisati-slova-rosiya-ta-putin-z-malenkoi-literi.htm> [in Ukrainian].
- Kuzmenko, L., Kushch, L., Dvorovyi, M., & Pohorelov, O. (Eds.). (2022). *Samorehuliatytsiia ukrainskykh media pid chas dii voiennoho stanu v Ukraini. Z dosvidu roboty Komisii z zhurnalistyky etyky: Analitychno-dovidkovyi zbirnyk* [Self-regulation of Ukrainian media during martial law in Ukraine. From the work experience of the

- Commission on journalistic ethics: Analytical and reference collection]. *Komisiia z zhurnalistskoi etyky* [in Ukrainian].
- Mediabaza. (n.d.). *Publikatsii* [Publications] [Facebook page]. Facebook. Retrieved January 3, 2023 from <https://www.facebook.com/mediabaza.UA> [in Ukrainian].
- Minkult dozvoliv: "putin" i "kreml" mozhna pysaty z malenkoi litery* [The Ministry of Culture allowed: "putin" and "kremlin" can be written with a lowercase letter]. (2022, March 10). 24 kanal. https://24tv.ua/minkult-dozvoliv-putin-kreml-mozhna-pisati-malenkoyi-literi_n1900518 [in Ukrainian].
- Okupanty planuiut vidkryty u Berdiansku tsestr pidhotovky propahandystiv — Tsestr natssprotyvu* [The occupiers plan to open a training center for propagandists — the National Resistance Center in Berdyansk]. (2022, December 26). Instytut masovoi informatsii. <https://imi.org.ua/news/okupanty-planuyut-vidkryty-u-berdyansku-tsestr-pidgotovky-propagandystiv-tsestr-natssprotyvu-i49817> [in Ukrainian].
- "Putin, idi na*ui!": v Zaporozh'e poyavilis' poslaniya dlya prezidenta Rossii i okkupantov* ["Putin, f*ck you!": Messages appeared in Zaporozhye for the President of Russia and the occupiers]. (2022, March 1). IPnews+. <https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i-fakty/Putin-idi-nauy-v-Zaporozhe-poyavilis/> [in Russian].
- Semenets, O. O. (2022). Manipuliatyvni dyskursyvni praktyky vykorystannia kontseptu "patriotyzm" ta yikhni vplyv na hromadsku dumku (krytychnyi dyskurs-analiz ta sotsiologiia) [Manipulative discursive practices of using the concept of "patriotism" and their influence on public opinion (critical discourse analysis and sociology)]. *Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. Series: Philology. Journalism*, 33(72), 1(3), 155–160. <https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.1-3/26> [in Ukrainian].
- Sheather, J. (2022). As Russian troops cross into Ukraine, we need to remind ourselves of the impact of war on health. *BMJ*, 376, Article o499. <https://doi.org/10.1136/bmj.o499> [in English].
- "Ubiitsy na**i poshli von": v Melitopole zhiteli vyshli na miting protiv rossiiskikh okkupantov* ["Killers f**k out": In Melitopol, residents took to the rally against the Russian invaders]. (2022, March 5). IPnews+. <https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i-fakty/ubiytsy-nay-poshli-von-v-melitopole-zhit> [in Russian].
- Vorozhko, T. (2022, May 3). *Suchasni umovy, dykist rosiiskikh soldativ, spravzhnia viina. Inozemni zhurnalisty podilylysia vrazhenniamy vid roboty v Ukraini* [Modern conditions, savagery of Russian soldiers, real war. Foreign journalists shared their impressions of working in Ukraine]. *Holos Ameryky*. <https://ukrainian.voanews.com/a/zhurnalisty-pro-vijnu-v-ukraine/6555069.html> [in Ukrainian].
- Vovchok, Z. I. (2003). Osoblyvosti leksychnoi interferentsii v umovakh kontaktuvannia blyzkosporidnennykh mov [Peculiarities of lexical interference in the conditions of contact of closely related languages]. *Kul'tura narodov Prichernomor'ya*, 44, 121–124 [in Ukrainian].
- Vse bude Ukraina. Zvershennia 2022-ho roku* [Everything will be Ukraine. Completion in 2022]. (2022, December 31). Ukrinform. <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3643498-vse-bude-ukraina-zversenna-2022go-roku.html> [in Ukrainian].
- Yak zaporizhtsiam zekonomyty pid chas opaliuvalnoho sezonu* [How Zaporizhzhya people can save money during the heating season]. (2022). Inform.zp.ua. https://www.inform.zp.ua/ru/2022/09/20/162369_yak-zaporizhtsiam-zekonomyty-pid-chas-opalyuvalnogo-sezonu/ [in Ukrainian].